

EDITORIAL KAVILANDO

EDICIÓN ESPECIAL VOLUMEN 4 NÚMEROS 1 Y 2

Editor: José Fernando Valencia Grajales

El grupo KAVILANDO nació desde el año de 2004 como una propuesta dirigida a los estudiantes de pregrado de las Universidades de Medellín, Colombia, Latinoamérica y del Mundo, inicialmente estuvo pensada para contener y permitir la inclusión periódica del conjunto de actividades que se realizan en el área de investigación científica, la participación, convocatoria y creación de congresos, foros, simposios y en eventos, que reflexionen sobre la política, la economía, la sociológica, la antropología, la paz, la minería y la cultura. El origen de KAVILANDO surge de la búsqueda de un grupo de estudiantes en pro de soluciones y reflexiones críticas acerca de la sociedad actual, y que pretenden alejarse de la uniformidad en las visiones políticas, sociales y culturales y evitando la univocidad en el modo de concebir la realidad. Esta percepción abierta no busca criticar por criticar lo existente, ni tampoco intenta un pensamiento único

“políticamente correcto”, por el contrario, esta publicación busca desde la teoría, la investigación y la aplicación en la práctica, construir nuevos referentes, que se opongan a la manipulación económica, política, cultural de los medios masivos y de los gobiernos corruptos o extremistas, con el firme propósito de eliminar la desigualdad social, o por lo menos intentarlo, sensibilizando la sociedad, para crear condiciones de igualdad, justicia y equidad.

La revista KAVILANDO se funda como una herramienta de expresión del grupo KAVILANDO que busca propiciar espacios de constante reflexión y formación político - social y cultural desde los centros universitarios y hacia la sociedad, construyendo y reconstruyendo una postura ética que favorezca el desarrollo de sujetos libres pensantes, críticos y facilitadores de una sociedad democrática, autónoma, socialmente justa y

equitativa. Pretende así, intervenir en el medio posibilitando espacios de reflexión, discusión y transformación, precisos para crear conciencia y posición política que permitan construir una sociedad justa, equitativa y democrática de transformación constante. Siendo a su vez interdisciplinarios con un enfoque humanístico, enfocado en la defensa de los derechos humanos y a la difusión de los mismos.

La anterior declaración de voluntad del grupo KAVILANDO se produce dentro del contexto colombiano. Entendiendo que Colombia, es un país con serias dificultades en la formación de una nación, que siempre ha estado permeada por una serie

de dificultades no solo económicas, políticas, culturales y sociales, si no que siempre ha estado bajo la influencia de grupos armados, legales y extralegales, legítimos e ilegítimos, a favor del Estado y en contra del estado, que han intentado en todo momento de la historia desestabilizar el proyecto de nación. Desafortunadamente la democracia de la que se ufana el estado colombiano, por lo extensa en el tiempo, nunca ha existido de forma material, ya que quienes han detentado del poder, sin importar sus aparentes calidades políticas, filosóficas, académicas o de liderazgo, no han trabajado desde tan altos cargos en pro del bien común y solo se han comportado de forma egoísta,

es decir , todo lo que proponen o realizan en sus cargos benefician de forma directa a su propio grupo o séquito, pero en muy pocas ocasiones a la población en general que depende de ellos. Este tipo de comportamientos que rayan con la falta de moral y se ponen al filo de los delitos tipificados por el derecho penal, nunca han sido merecedores de castigo.

Estas conductas se deben fundamentalmente a la falta de una cultura política seria, que parta desde el Estado, y a la falta de una educación firme y constante en cultura política y derechos humanos, con el fin de trabajar en pro de un pueblo políticamente apático, ignorante de sus derechos y resignado

en su condición de víctima de los conflictos internos. Esa situación de marginalidad de la gran mayoría de los colombianos se debe fundamentalmente a la falta de la promoción, educación, comprensión, difusión y defensa de los derechos humanos; esas carencias impiden que los miembros de la sociedad colombiana

tengan criterios suficientes para exigir sus derechos y más aún para entender cuáles son.

Es por ello que el objetivo del grupo KAVILANDO es el de Propiciar espacios de constante reflexión y formación política-social y cultural, así como la construcción de una posición ética, que favorezca la ejecución y elaboración de proyectos que promuevan el desarrollo de sujetos libres, pensantes y facilitadores de una sociedad democrática y justa, que respeta el valor de la dignidad como principal baluarte de los derechos humanos. Para ello se pretende formar política, social y cultural, para aportar a la sociedad una construcción constante de una posición ética, que incluya la equidad, la justicia y la pluralidad, elabo-

El objetivo del grupo KAVILANDO es el de Propiciar espacios de constante reflexión y formación política-social y cultural, así como la construcción de una posición ética, que favorezca la ejecución y elaboración de proyectos que promuevan el desarrollo de sujetos libres, pensantes y facilitadores de una sociedad democrática y justa, que respeta el valor de la dignidad como principal baluarte de los derechos humanos.

rando proyectos de carácter investigativo, que promuevan la reflexión y participación democrática. Ejecutando proyectos orientados a la construcción de una sociedad justa, pluralista y equitativa. Generando espacios de reflexión y debate en diferentes contextos sociales, teniendo en cuenta la pluralidad de ideas, y la construcción de ideales. Realizando tareas pedagógicas con base en los derechos humanos y el derecho internacional humanitario a través de ciclos de conferencias, muestras fotográficas, ciclo de cine político, congresos, simposios, foros, cátedras abiertas, encuentros juveniles, creando un medio de comunicación escrito que esté en constante diálogo con lo político y lo social, y manteniendo en el tiempo un medio de comunicación virtual que esté en constante dialogo

con la sociedad en los aspectos político, social y cultural.

Todo lo anterior, nos lleva a justificar y aclarar las razones de la presente publicación como edición especial de la revista KAVILANDO, ya que el evento I CONGRESO REGIONAL DE PAZ – Antioquia realizado en septiembre 27 y 28 de 2012 es una forma de expresión popular que debe ser valorada

por la comunidad académica, las redes universitarias, las comunidades, los grupos sociales, las agremiaciones, los partidos políticos, el gobierno y la sociedad en general, especialmente la colombiana, ya que en dicho evento se trabaja en pro de un objetivo póstumo como lo es la búsqueda de la paz de los colombianos que por momentos parece secuestrada por los grupos armados, las elites, los militares, las multinacionales, y los grupos de poder que por medio de la guerra llenan sus arcas de dinero, y llenan de miedo y ruina a las clases más desprotegidas. Esta edición se ha logrado gracias al esfuerzo de entidades sociales, culturales, investigativas, centros universitarios los partidos, el congreso de los pueblos y por los grupos de investigación, que conforman la red Kavilando.